

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SHALAWAT WAHIDIYAH DI PANDEGLANG TAHUN 1981-2015

Oleh:
Lilis Siti Rokayah

Abstrak:

Dalam agama Islam terdapat banyak macam-macam shalawat, namun secara garis besar shalawat kepada Nabi dapat digolongkan menjadi dua yaitu Maktsurah (shalawat yang redaksinya dari Rasulullah SAW) dan Ghairu Maktsurah (shalawat yang disusun oleh sahabat, tabi'in, auliya', ulama, dan umumnya orang Islam). Shalawat Wahidiyah disusun oleh KH. Abdoel Madjid Ma'roef yang diperkenelakan tahun 1963 di Kedunglo, Ds. Bandar Lor, Kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian dibawa ke Pandeglang pada tahun 1981 oleh KH. Sukata Sirojudin. Tujuannya untuk menjernihkan hati, menenangkan batin dan menentramkan jiwa, serta meningkatkan daya ingat sadar kepada Allah SWT. Sejarah munculnya Shalawat Wahidiyah di Pandeglang dibawa oleh KH. Sukanta Sirojudin, setelah pulang dari Pondok Pesantren Wahidiyah di Kota Kediri tahun 1980 dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Barokah di Cikeusik pada tahun 1981. Perkembangan Shalawat Wahidiyah di Pandeglang pada awalnya memiliki respon yang kurang baik dari masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sampai memiliki jama'ah yang banyak. Shalawat Wahidiyah merupakan sebuah amalan yang diperbolehkan untuk siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan yang langsung di ijabahkan oleh penyusunnya tanpa melakukan bai'at atau janji. Pokok ajaran Wahidiyah yakni Lillah-Billah, Lirrasul-Birrasul, Lilghauts-Bilghauts, Yu'ti Kulla D'zi Haqqin Haqqah, dan Taqdim Al-Aham Fa Al-Aham Tsuma Al-Anfa Fa Al-Anfa. Kegiatan khusus yang dilakukan oleh para pengamal Wahidiyah Kab. Pandeglang, yaitu Yaumiyyah (harian), Usbu'iyah (mingguan), Syabriyyah (bulanan) dan Rubu' As-Sanah (tiga bulan).

Kata Kunci: *Sejarah Dan Perkembangan, Shalawat Wahidiyah, Pandeglang*

A. Pendahuluan

Islam mengajarkan kebaikan kepada manusia agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nilai-nilai yang berisikan tentang kebaikan itulah yang butuh ada penyampaian. Misalnya da'i, kiai, ustadz, guru agama, dan lain sebagainya, kepada orang-orang yang masih belum mengerti tentang Islam. Meski tujuannya sama, namun dalam praktiknya penyampaian ajaran-ajaran dan rasul-Nya tersebut dilaksanakan dengan beragam cara.

Dalam Islam jalan menuju Allah SWT beraneka ragam, begitu pula cara yang dilakukan oleh kaum sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berbeda-beda. Ada yang membaca dzikir dengan keras dan ada pula yang membaca dzikir cukup di dalam hati. Dalam dunia tasawuf, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi suatu perantara dan dengan perantara ini orang yang membaca Shalawat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW.¹

Membaca shalawat sudah mengandung dzikir kepada Allah SWT disamping ingat kepada Rasulullah SAW, sedangkan membaca dzikir belum tentu ingat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bacaan shalawat pasti diterima oleh Allah secara mutlak karena membaca shalawat adalah amalan ibadah (sunnah).²

Shalawat Wahidiyah merupakan salah satu gerakan tasawuf lokal Indonesia yang mengedepankan akhlak al-karimah dengan mengamalkan shalawat dengan puji-pujian kepada Rasulullah SAW. Shalawat Wahidiyah adalah rangkaian doa shalawat Nabi SAW sebagai mana yang tertulis didalam lembaran Shalawat Wahidiyah, termasuk cara dan adab pengamalannya. Shalawat Wahidiyah bertujuan untuk menjernihkan hati, membuahkan ketenangan batin

¹ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Pedoman Poko-Poko Ajaran Wahidiyah*, (Kediri: Qolamuna, 2002), hal. 44

² Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Pedoman Pokok-Pokok Ajaran...*, hal.44

dan ketentraman jiwa, serta peningkatan daya ingat/sadar ma'rifat kepada Allah SWT dan Rasulallah SAW.³

Sejarah lahirnya Shalawat Wahidiyah merupakan suatu mutiara sejarah yang sangat bernilai bagi pengamal Wahidiyah.⁴ Shalawat Wahidiyah lahir di Indonesia bertempat di Kediri Jawa Timur tahun 1963 dan disusun oleh KH. Abdoel Madjid Ma'roef. Shalawat Wahidiyah kemudian menyebar keseluruh Indonesia.⁵

Ketaatan seorang muslim untuk berupaya konsisten terhadap agamanya terlihat dalam masyarakat yang ada di sekitar wilayah Banten dalam mengamalkan Shalawat Wahidiyah. Shalawat Wahidiyah merupakan sebuah amalan yang menurut pengikutnya itu diperbolehkan untuk siapa saja yang melaksanakannya, baik perempuan maupun laki-laki, baik orang tua, remaja, maupun anak-anak dari bangsa manapun tidak ada batasan dan pandang bulu⁶. Dalam kenyataannya, Shalawat Wahidiyah diamalkan dalam kesehariannya yaitu setelah melaksanakan sholat fardhu atau yang lima waktu dalam satu hari, satu kali secara pribadi. Akan tetapi, pada saat-saat tertentu mereka melaksanakan mujahadah bersama.

Pada tahun 1981 Shalawat Wahidiyah pertama kali diperkenalkan di Pandeglang oleh KH. Sukanta Sirojudin (Alm). Shalawat Wahidiyah tidak langsung disebar luaskan kepada masyarakat luas di Kabupaten Pandeglang. Langkah awal yang digunakan untuk menyebarkan Shalawat Wahidiyah yaitu kepada keluarganya. Kemudian mendirikan pondok pesantren Al-Barokah yang terletak di Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng,

³ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyiar Sholawat Wahidiyah Masa Khidmah 2011-2016

⁴ Qomri Muhtar, *Sejarah Dari Awal Perjuangan Wahidiyah*, (Kediri:T.P.1989), hal.24

⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyiar ..., 2011-2016

⁶ Faturrahman, *Sholawat Wahidiyah Di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap 1971-2009*,(Skripsi S1, UIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, 2011), hal.2

Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Atas perintah KH. Rafiudin Pandeglang untuk mendidik masyarakat agar lebih ingat kepada Allah SWT.

Ajaran yang diberikan kepada para santri yaitu melalui Al-Qur'an, kitab-kitab, dan wiridan Shalawat Wahidiyah yang mana santri diwajibkan untuk mengamalkan wiridan tersebut. Penambahan suatu jamaah dilakukan dengan cara pengajian, obrolan biasa-biasa, juga ada yang datang langsung kepada KH. Sukanta Sirojudin untuk mengamalkannya. Kemudian, tertarik untuk mengikuti dan mencoba melakukan wiridan atau dzikir melalui Shalawat Wahidiyah. Sehingga, semakin tahun semakin banyak jama'ah yang mengikuti.⁷

Pada amalan Shalawat Wahidiyah adanya bacaan shalawat yang dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Dalam pelaksanaan wirid atau dzikir tersebut, para pengamal shalawat merasa bersalah atau berdosa kepada Allah SWT sehingga terjadi tangisan-tangisan kesedihan sebagai anggapan pengakuan dan penyadaran atas dosa-dosa yang telah dilakukan.

Shalawat Wahidiyah merupakan salah satu shalawat yang ada di Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang. Akan tetapi, masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan Shalawat Wahidiyah ini, ketidak tahuannya tersebut menjadikan banyak orang yang mengira bahwa ajaran Shalawat Wahidiyah ini merupakan aliran sesat.

B. Masuknya Shalawat Wahidiyah Ke Pandeglang

Shalawat Wahidiyah dibawa ke Pandeglang oleh seorang Kiyai yang berasal dari kampung Cikored-Saketi yang bernama KH. Sukanta Sirojudin putra ke-empat dari empat bersaudara yang merupakan pasangan dari M. Rasyid dan Santimah.⁸ Masuknya

⁷ Asmawiyah, Istri Dari K.H Sukanta (Alm), Diwawancarai Oleh Lilis Siti Rokayah, 31 Juli 2016, 15:35

⁸ Asmawiyah, *Istri Dari KH. Sukanta Sirojudin (Alm)*, Kp. Kandang Sapi, Ds. Sukasari, Kec, Pulosari Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

Shalawat Wahidiyah ke Pandeglang yaitu setelah KH. Sukanta Sirojudin pulang dari Pondok Pesantren Wahidiyah Kedunglo, Jawa Timur pada tahun 1980. Masih dalam satu tahun yang sama setelah pulang dari Kedunglo, KH. Sukanta Sirojudin kembali masuk pesantren KH. Rafiudin di Ciekek-Pandeglang. Tidak sempat tinggal lama di Pondok Pesantren KH. Rafiudin, KH. Sukanta Sirojudin tersebut diberi kepercayaan untuk membimbing masyarakat yang berada di Cikeusik yaitu tempat milik KH. Rafiudin yang berada di Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng Kecamatan Cikeusik dengan alasan ilmu yang didapat KH. Sukanta sudah cukup dan giliran untuk diamalkan kepada orang lain karena banyak orang yang membutuhkannya.⁹

Pada Tahun 1981 KH. Sukanta Sirojudin pergi untuk menemui alamat yang sudah diberikan oleh KH. Rafiudin, dan mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Al-Barokah. Dalam penamaan tersebut, Al-Barokah memaknai agar segala sesuatu menjadi barokah baik dari hal terkecil maupun besar.¹⁰ Tujuan didirikannya pondok pesantren untuk memperbaiki mental masyarakat yang berada di Cikeusik yang memprihatinkan. Masyarakat Cikeusik pada waktu itu masih sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti minum-minuman keras, judi, sambung ayam dan lain sebagainya.¹¹ Kedatangan Shalawat Wahidiyah dapat diterima masyarakat secara umum karena ajarannya yang mudah dipahami serta keadaan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam.

Pondok pesantren Al-Barokah menjadikan KH. Sukanta Sirojudin menjadi seorang guru yang terpercaya untuk mengajarkan ilmu dan nilai-nilai agama kepada para santri melalui kitab *Tarqib, Amil, Al-Jurumiyah, Al-Fiyah*, dan kitab lainnya dengan metode

⁹ Mu'min Mubarak, *Santri Pertama KH. Sukanta Sirojudin*, Kp. Cangkore, Ds. Ranca Seneng, Kec. Cikeusik Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

¹⁰ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

¹¹ Mu'min Mubarak, *Santri* 12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

pengajaran yang digunakan yaitu sorogan, bandongan (*balagan*), talaran (*bafalan*) yang dikhususkan untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, salah satu ciri khas pada pondok pesantren tersebut yaitu KH. Sukanta Sirojudin menerapkan amalan atau wiridan bagi setiap santri diwajibkan untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah secara pribadi dan secara berjama'ah.¹²

Semakin tahun pesantren tersebut mengalami peningkatan dan perkembangan karena santrinya semakin bertambah dan banyak yang mengamalkan Shalawat Wahidiyah. Tidak hanya dari kalangan para santri saja, tetapi para masyarakat juga ikut mengamalkan Shalawat Wahidiyah dengan cara Sukanta Sirojudin mengisi pengajian yang dilaksanakan pada hari jum'at pagi di masjid yang berada di Cikeusik, di samping menjelaskan isi kitab dalam pengajiannya KH. Sukanta Sirojudin juga menjelaskan kepada para masyarakat tentang Shalawat Wahidiyah. Disitulah para masyarakat mulai mengamalkan Shalawat Wahidiyah.¹³

Perjalanan yang penuh perjuangan tidak mulus begitu saja, masalah demi masalah menghampiri karena masalah kepemimpinannya memiliki santri yang banyak, tetapi KH. Sukanta Sirojudin terus berjuang dengan kesabaran untuk menyebarkan Shalawat Wahidiyah ini.

Pada tahun 1986 menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Kampung Kandang Sapi, di daerah Jiput yang bernama Asmawiyah putri dari pasangan Djasuta dan Sukmanah, ia memutuskan untuk mendampingi suaminya dalam berjuang. Setelah satu tahun berada di Cikeusik, istrinya tidak nyaman untuk tinggal di daerah tersebut, ia meminta pondok Al-Barokah untuk pindah pindah ke Jiput, yaitu alamat dimana orang tua Asmawiyah tinggal.¹⁴ Akan tetapi, infoman lain mengatakan bahwa ada masalah politik

¹² Mu'min Mubarak, *Santri*12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

¹³ Mu'min Mubarak, *Santri*12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

¹⁴ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul:15.15

yang tidak bisa diceritakan terkait pemindahan pondok pesantren tersebut.¹⁵

Pada awal tahun 1989 akhirnya KH. Sukanta Sirojudin memutuskan untuk berpindah ke Jiput, bersama istrinya dan 5 orang santri yang ikut dari Cikeusik, santri yang mengikuti pindah tersebut diantaranya Karsim, Epong, Rasman, Toni, dan Mu'min. Dan membuat pondok pesantren kembali dengan nama yang sama yaitu Al-Barokah. Santri yang lainnya yang berpondok di Cikeusik berhenti begitu saja, dan untuk pengamalan Shalawat Wahidiyah ada yang berlanjut untuk mengamalkan dan berhenti begitu saja karena tidak ada seorang guru yang membimbingnya.¹⁶

Satu tahun setelah berdiri pondok pesantren Al-Barokah di Jiput, mengalami banyak santri yang masuk sampai jumlah santri laki-laki 200 orang dan santri perempuan 85 orang. Hal serupa dialami oleh KH. Sukanta Sirojudin, masalah yang berdatangan ketika menyebarkan Shalawat Wahidiyah, tidak semua orang akan setuju terhadap Shalawat ini, ada sekelompok golongan yang tidak menyetujui Shalawat Wahidiyah ini, dan menganggap bahwa Shalawat Wahidiyah itu ajaran sesat. Banyak hujatan yang dialami ketika KH. Sukanta Sirojudin menyebarkan Shalawat tersebut.¹⁷

Peristiwa persidangan telah terjadi di tahun 1990-an. setelah KH. Sukanta Sirojudin mengisi pengajian dan menjelaskan isi kitab yang menceritakan *Barsusob*¹⁸, yang bisa terbang dan berdiri diatas

¹⁵ Mu'min Mubarak, *Santri*12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

¹⁶ Mu'min Mubarak, *Santri*12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

¹⁷ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

¹⁸ Barsusob merupakan seorang ulama yang faham tentang agama, sehingga dengan keilmuannya ia bisa terbang, dengan keilmuannya karena memiliki kekuatan atau kemampuan dirinya ia angkuh bahwa ia yang merasa dirinya paling hebat (musrik) tanpa ia sadari bahwa segala sesuatu yang ia miliki itu adalah atas izin Allah. sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam pemahaman Islam dan ia dikatakan mati tidak beriman. (wawancara dengan Komarudin, *Tokoh Agama* Kp.Ciamis. Sabtu, 24 September 2016, Pukul : 15.05)

sajadah dengan amalan 5000 kali. Hal ini mengalami kesalah fahaman pada seluruh anggota pengajian beranggapan bahwa dengan mengamalkan Shalawat Wahidiyah yaitu bacaan “يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ” 5000 kali kita bisa terbang dan berdiri di atas sajadah.¹⁹

Persidangan dilaksanakan di kantor desa oleh seluruh warga yang ada di Mekarsari, dan dihadiri oleh para kiyai dan kapolsek. Dalam hal tersebut, KH. Sukanta Sirojudin menjelaskan tentang Shalawat sesuai dengan ayat Al-Qur’an dan Hadis tentang bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjelaskan isi dari ajaran Shalawat tersebut. Setelah penjelasan selesai, KH. Sukanta Sirojudin bertanya balik kepada seluruh masyarakat yang hadir, dan yang menganggap bahwa ajaran ini sesat, “*bagian manakah yang dikatakan sesat? tolong beritahu saya dan jelaskan, jika Shalawat ini sesat agar saya bisa jelaskan!*” dari seluruhnya tidak bisa menjelaskan bahwa bagian sesat ada disebelah mana. Akhirnya selesai persidangan dengan penjelasan bahwa Shalawat Wahidiyah bukan aliran sesat.²⁰

Masalah tidak berakhir disitu saja, walaupun Shalawat Wahidiyah ini sudah ditetapkan bukan aliran sesat, tapi bagi orang yang membencinya selalu mengojok-ngojok dan mencari kesalahan. Sampai menaburkan garam diseluruh kampung yang berada di Mekarsari supaya kampung tersebut dingin dan Shalawat Wahidiyah berhenti. Banyak manfa’at yang di ambil dari persidangan tersebut, setelah penjelasan tersebut, banyak pula masyarakat yang mendatangi KH. Sukanta untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah.²¹

Perjalanan terus berjalan seperti biasanya juga perkembangan jumlah jama’ah yang semakin meningkat, dengan menekankan rutinitas pengajian pada hari jum’at pagi kepada para santri dan para masyarakat untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah. Disamping itu, banyak para santri yang sudah berhenti mondok dan meneruskan penyebaran di kampung masing-masing. Diantaranya ; Akhmad

¹⁹ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016 Pukul : 15.15

²⁰ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

²¹ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

Asrori di Mandalawangi, Mu'min di Cikeusik, Rohman di Carita, Mamad di Bojong Canar, dan yang lainnya. Sehingga Shalawat Wahidiyah berjalan untuk diamalkan dengan cara bermujahadah, kegiatan mujahadah yang dilakukannya yaitu Kegiatan Pengamal Shalawat Wahidiyah *Yaumiyyah (Mujahadah harian)* *Usbu'iyah (Mujahadah Mingguan)*, *Syabriyyah (Mujahadah Bulanan)*, *Rubu'u As-Sanah (Mujahadah tiap tiga bulan)*, bahkan pernah terlaksana 3 kali mujahadah *Nisfussanah (tiap enam bulan sekali)* di Kabupaten Pandeglang.²²

Pada tanggal 6 Juni 2007 terlaksana acara mujahadah *Nisfussanah* di Provinsi Banten yang bertempat di Lapangan Carita Kabupaten Pandeglang. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pimpinan Wahidiyah Pusat, KH. Abdoel Latif Madjid. Setelah acara selesai, dibentuklah struktur kepengurusan pengamal Shalawat Wahidiyah Kabupaten Pandeglang sekaligus pembubaran panitia mujahadah *Nisfussanah* yang disahkan oleh KH. Sukanta Sirojudin sebagai pimpinan pertama Wahidiyah Kabupaten Pandeglang. Pembagian staf-staf Pimpinan Wahidiyah tingkat kecamatan sesuai dengan kecamatan atau desa yang ada pengamalnya.²³

Pada tanggal 3 Muharram tahun 1430 H, KH. Sukanta Sirojudin sebagai penyebar Shalawat Wahidiyah di Pandeglang meninggal dunia dan kepengurusannya digantikan oleh Abdurrohman salah satu santri angkatan ke-3 KH. Sukanta Sirojudin, dan masih berjalan sampai sekarang dengan pengikut atau pengamal kurang lebih 500 pengamal yang masih aktif.²⁴

KELOMPOK PENGAMAL WAHIDIYAH

²² Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*, Kp. Pagedongan, Ds. Suka Jadi, Kec. Carita, Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah, Pada Tanggal 06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

²³ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah* 06 Agustus 2016, Pada Pukul : 11.25

²⁴ Asmawiyah, *Istri* 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

KABUPATEN PANDEGLANG²⁵

No	PIMPINAN	ALAMAT
1.	Asmawiyah	Kampung Kandang Sapi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulosari
2.	Akhmad Asrori	Kampung Taman Sari, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi
3.	Atang Miftahudin	Kampung Ciamis, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran
4.	Abdurrohman	Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita
5.	Sidik	Kampung Tangkil, Desa Sindang Laut, Kecamatan Carita
6.	Sana	Kampung Pamatang, Desa Banjar Masin, Kecamatan Carita
7.	Suryati	Kampung Durung, Desa Sindang Laut, Kecamatan Carita
8.	Amin Sobari	Kampung Bojong Canar, Desa Dahu, Kecamatan Cikedal
9.	Mu'Min Mubarok	Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikeusik

²⁵ Abdurrohman, *Pimpinan Wabidiyah* 06 Agustus 2016,
Pada Pukul : 11.25

10.	Doni	Kampung Pamatang, Desa Suka Seneng, Kecamatan Cikeusik
11.	Surato	Kampung Karang Jongke, Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikeusik

C. Teks Dan Kandungan Shalawat Wahidiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Terjemah:

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang

إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْفَاتِحَةَ ٧×

Terjemah:

Kami persembahkan kehariban pemimpin kami, baginda Nabi Muhammad SAW.

وَإِلَى حَضْرَةِ عَوْثِ هَذَا الرَّمَّانِ وَأَعُوذُ بِهِ وَسَأُتِرُّهُ لِيَأْتِيَ أَرْضِيَّ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُمْ. الْفَاتِحَةَ

٧×

Terjemah:

Kami persembahkan kepangkuan Ghauts Hadzaz Zaman, para pembantu beliau, dan segenap kekasih Allah. Rodliyallohu ta'ala'anhum.

اللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ، يَا وَاحِدُ يَا جَوَادُ، صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، فِي كُلِّ لَمَحَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ دِ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ
وَفِيؤُ ضَاتِهِ وَأَمْدَادِهِ

100

x

Terjemah :

Ya Allah, yaa Tuhan yang maha Esa, Yaa Tuhan yang maha satu, yaa Tuhan yang maha menemukan, yaa Tuhan yang maha pelimpah, limpahkanlah Shalawat dan salam serta barokah atas junjungan kami kanjeng Nabi Muhammad SAW dan atas kanjeng Nabi Muhammad SAW pada setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas sebanyak bilangan segala yang Allah maha mengetahui dan sebanyak pelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan-Nya.

اللَّهُمَّ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ، صَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَشَفِيعِنَا
وَحَبِيبِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، نَسْأَلُكَ
اللَّهُمَّ بِحَقِّهِ أَنْ نُعْرِفَنَا فِي لُجَّةِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ، حَتَّى لَا نَرَى وَلَا نَسْمَعَ وَلَا
نَجِدَ وَلَا نُحَسَّ وَلَا نَتَحَرَّكَ وَلَا نَسْكُنَ إِلَّا بِهَا، وَتُرْزُقَنَا تَمَامَ مَغْفِرَتِكَ
يَا اللَّهُ، وَتَمَامَ نِعْمَتِكَ يَا اللَّهُ، وَتَمَامَ مَعْرِفَتِكَ يَا اللَّهُ، وَتَمَامَ مَحَبَّتِكَ يَا اللَّهُ
، وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ يَا اللَّهُ، وَصَلَّى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، عَدَمًا
أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ،
Terjemah وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

:

Yaa Allah, sebagaimana keablian yang ada pada-Mu, limpahkanlah shalawat salam dan barokah kepada junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafa'at, kecintaan dan buah ja'at kami baginda Nabi Muhammad SAW, yang sepadan dengan keablian beliau, kami mohon kepada-Mu, yaa Allah dengan hak kemulyaan beliau, tenggelamkanlah kami didalam pusat dasar samudra ke-Esaan-Mu, sedemikian rupa sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tidak kami menemukan dan merasa, dan tiada kami bergerak ataupun berdiam, melainkan senantiasa berada di dalam samudra taubid-Mu, dan kami bermohon kepada-Mu yaa Allah, limpahkanlah kami ampunan-Mu yang sempurna yaa Allah, nikmat karunia-Mu yang sempurna yaa Allah, sadar ma'rifat kepada-Mu yang sempurna yaa Allah, cinta kepada-Mu dan menjadi kecintaan-Mu yang sempurna yaa Allah, Ridho kepada-Mu dan memperoleh ridho-Mu yang sempurna pula yaa Allah, dan sekali lagi yaa Allah, limpahkanlah Shalawat , salam dan barokah kepada baginda Nabi, kepada keluarga dan para sahabat beliau sebanyak bilangan segala

sesuatu yang diliputi oleh ilmu-Mu dan yang termuat di dalam kitab-kitab-Mu dan rahmat-Mu dhubai Tuhan yang paling penyayang dari segenap penyayang dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian Alam.

يَا شَافِعَ الْخَلْقِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ - عَلَيْكَ نُورَ الْخَلْقِ هَادِي الْأَنَامِ
 وَأَصْلُهُ وَرُوحَهُ أَدْرِكُنِي - فَقَدْ ظَلَمْتُ أَبَدًا وَرَبِّي
 وَلَيْسَ لِي يَا سَيِّدِي سِوَاكَ - فَإِنْ تَرَدَدْتُ تَخَصَّصًا هَذَا لَكَ
 يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ۷×

Terjemah:

Dubai kanjeng Nabi pemberi safa'at mahluk kepangkuan-Mu Shalawat dan salam ku sanjungkan, dhubai Nur-cahaya mahluk, penunjuk manusia. Dubai unsur dan jiwa mahluk, bimbing aku dan didiklah diriku, sungguh aku manusia yang dzholim selalu. Tiada arti diriku tanpa engkau yaa sayyidii (dubai pemimpinku). Maka jika engkau hindari aku, (akibat keterlaluhan berlarut-larut ku), pastilah aku menjadi orang yang hancur binasa.

Dubai pemimpin kami dhubai utusan Allah.

يَا أَيُّهَا الْعَوْثُ سَلَامٌ مِنَ اللَّهِ - عَلَيْكَ رَبِّي بِإِذْنِ اللَّهِ
 وَأَنْظُرْ إِلَيَّ يَا سَيِّدِي بِنَظْرَةٍ - مُوَصَّلَةٍ لِلْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ

Terjemah:

Dubai Ghantsu Hadzaz zaman, kepangkuan-Mu salam Allah semoga tercurahkan, bombing (didiklah) diriku dengan izin Allah, dan arahkan pancaran sinar nadzrohmu kepadaku yaa sayyidii, radiasi batin yang menushulkan aku sadar kebadirat maha lubur Tuhanku.

يَا شَافِعَ الْخَلْقِ حَبِيبِ اللَّهِ - صَلَاتُهُ عَلَيْكَ مَعَ سَلَامِهِ
 ضَلَّكَ وَضَلَّتْ حِيلَتِي فِي بَلَدَتِي - خُذْ بِيَدِي يَا سَيِّدِي وَالْأُمَّةَ
 يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ۷×

Terjemah:

Dubai baginda Nabi pemberi syafa'at mahluk, dubai baginda Nabi kekasih Allah kepangkuan-Mu shalawat dan sala Allah semoga terlimpahkan. Jalan buntu, usabaku tak menentu, buat kesejahteraan negeriku. Cepatlah raih tanganku (tolonglah aku), yaa Sayyidii (dubai pemimpinku) dan seluruh umat ini.

Dubai pemimpin kami dubai utusan Allah.

{	عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيعِ الْأُمَمِ -	يَا رَبَّنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
	بِأَلْوَا حِدِيَّةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -	وَالْأَلِّ وَاجْعَلِ الْأَنْامَ مَسْرِعِينَ
	قَرَّبَ وَأَلَّفَ بَيْنَنَا يَا رَبَّنَا -	يَا رَبَّنَا اغْفِرْ لِيَسِّرْ افْتَحْ وَاهْدِنَا

Terjemah:

Yaa Allah, Yaa Tuhan kami. limpahkanlah Shalawat dan salam kepada baginda Nabi muhammada SAW pemberi syafa'at umat dan kepada keluarga beliau, dan jadikan umat manusia cepat-cepat (lari mengabdikan diri dan sadar) kepada Tuhan semesta alam. Yaa Tuhan kami, ampunilah (dosa-dosa kami), permudahlah segala urusan kami, bukakanlah hati dan jalan kami, tunjukan kami, akrabkan dan pereratlah (persaudaraan dan persatuan) diantara kami yaa Tuhan kami.

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيمَا خَلَقْتَ وَهَذِهِ الْبُلْدَةُ يَا اللَّهُ وَفِي هَذِهِ الْمَجَا هَدَّة يَا اللَّهُ
۷×

Terjemah:

Yaa Allah curahkanlah berkah kepada segala mahluk yang engkau ciptakan, dan didalam negeri ini yaa Allah, dan didalam Mujahadah ini Yaa Allah.

اِسْتِغْرَاقُ :

Istigroq: yang dimaksud dengan istigroq diam tidak membaca apa-apa, segala perhatian lahir batin dipustakan tertujupada Allah! bukan membayangkan lapadz “Allah”. Akan tetapi, hanya kepada Allah Dzat Tuhan. Pendengar, perasa, ingatan, pikiran, penglihatan dan lain sebagainya, hanya konsenrtrasi ingat kepada Allah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . اللَّهُمَّ بِحَقِّ إِسْمِكَ الْأَعْظَمِ، وَبِحَا هِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِبِرِّكَ عَوْثِ هَذَا الرَّحْمَانِ وَ أَعْوَانِهِ وَسَائِرِ أَوْلِيَانِكَ يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ، يَا اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ۳× . بَلِّغْ جَمِيعَ تَائِيْرًا بَلِيْعًا ۳× . فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْعَلِيمُ نِدَاءَنَا هَذَا وَاجْعَلْ فِيهِ قَدِيْرًا، وَبِإِلَاجَا بَةِ جَدِيْرًا ۳×

Terjemah:

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yaa Allah, dengan hak kebesaran Asma-Mu dan dengan kemulayaan dan keagungan kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan dengan barokahnya Ghautsu Hadzaz zaman serta segenap Auliyah' kekasih-Mu, yaa Allah, yaa Allah, Rodhiyallohu Anhum. sampaikanlah seruan kami ini kepada mahluk seluruh alam semesta, dan letakanlah kesan yang merangsang didalamnya, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan maha ahli mengabulkan permohonan.

فَقِرْ وَ إِلَى اللَّهِ ۷×

Terjemah :

Larilah kembali kepada Allah

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ رَهْوًا ۳×

Terjemah :

Dan katakanlah (wahai Muhammad SAW), bahwa sesuatu yang haq telah datang dan musnahlah sesuatu perkara yang batal. Sesungguhnya perkara yang batal itu pasti musnah!

الفَاتِحَةُ ۱ × 26

D. Cara Pengamalan Shalawat Wahidiyah

Shalawat Wahidiyah telah di ijazahkan oleh mu'alif Shalawat Wahidiyah yaitu KH. Abdoel Madjid Maroef untuk siapa aja yang mengamalkannya tanpa melalui bai'at (sumpah atau janji). Shalawat

²⁶ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliah Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.15-22

Wahidiyah boleh diamalkan oleh siapa saja baik laki-laki, perempuan, orang tua, muda, anak-anak, maupun dari golongan dan bangsa manapun juga. Tidak pandang bulu, cara untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah yaitu :²⁷

1. Diamalkan selama 40 hari berturut-turut, tiap hari paling sedikit menurut bilangan yang tertulis dibelakangnya dalam sekali duduk. Boleh pagi, siang, sore, atau malam hari. Boleh juga dipersingkat 7 hari, akan tetapi bilangan tersebut dilipatkan 10 kali. Boleh mengamalkan sendiri, akan tetapi dengan berjama'ah bersama-sama satu keluarga atau satu kampung. Sesudah 40 hari atau 7 hari pengamalan diteruskan tiap hari, dan banyaknya bilangan boleh dikurangi, ditetapkan atau ditambah, sebagian atau seluruhnya. akan tetapi lebih utama jika diperbanyak.²⁸
2. Bagi kaum wanita yang sedang halangan, cukup membaca Shalawat saja tidak usah membaca fatihah. Adapun bacaan “ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ” dan “ وَفُلْجَاءَ الْحَقِّ وَرَ... ” boleh dibaca, sebab disini tidak dimaksudkan membaca ayat-ayat Al-qur'an, melainkan sebagai doa.²⁹
3. Bagi mereka yang belum hafal boleh dengan membaca teks Shalawat atau bacaan Shalawat, juga bagi yang belum bisa membaca seluruhnya, sambil mempelajari, boleh dan cukup membaca bagian mana yang sudah didapati lebih dahulu. Biasanya yang paling gampang yaitu membaca “*Yaa Sayyidii Yaa Rasuulallah*” diulang-ulang selama kira-kira sama waktunya dengan mengamalkan seluruhnya. Yaitu kurang lebih 30 menit. Akan tetapi, jika terpaksa belum mungkin, boleh berdiam saja selama waktu itu dengan memusatkan segenap perhatian,

²⁷ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliah Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.13

²⁸ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliah Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.13

²⁹ Departemen Penyiaran Dan Pembina'an Wahidiyah, *Materi Up-Grading Tingkat Dasar Jilid I Untuk Da'i Kecamatan Dan Imam Jama'ah* (Kediri: 2010), hal. 24

mengkonsentrasikan diri sekuat-kuatnya kepada Allah SWT dan merasa seperti berada di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan adab lahir batin yakni *ta'dhim* (memulyakan) dan *mahabbah* (mencintai) setulus hati.³⁰

4. Mengamalkannya harus dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah dengan ikhlas tanpa suatu apapun. Baik pamrih *duniawi* maupun pamrih *ukhrawi* misalnya supaya begini, supaya begitu, ingin pahala, ingin surga dan sebagainya. harus sungguh-sungguh mulus, ikhlas karena Allah dan untuk Allah-Lillāh. disamping niat beribadah Lillāh, supaya niat mengikuti tuntunan Rasulallah SAW *Lir-rasūl* dan niat mengikuti bimbingan *Ghantsu Hadzaz Zaman* Rodliyallohu'anhu. *LilGhants* jadi ketiga niat dilaksanakan bersama yaitu *Lillāh, Lir-rasūl, Lil-Ghants*.³¹
5. Disamping niat *Lillāh, Lir-rasūl, Lil-Ghants*, supaya merasa bahwa kita dapat melakukan ini semua karena pertolongan Allah SWT, karena digerakan oleh Allah. Jadi menerapkan :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Terjemah:

Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan titah Allah SWT

Jangan sekali-kali merasa diri kita mempunyai kemampuan tanpa Allah. Disamping merasa Billāh, juga supaya merasa Bir-rasūl. Terjemah, merasa bahwa diri kita ini menerima jasa dari Rasulallah SAW. Jadi menerapkan firman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemah:

³⁰ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliab Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal. 13

³¹ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliab Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.14

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya:107)*³²

Disamping merasa *Billah* dan *Bir-rasul*, supaya merasa *Bil-Ghauṣ*, Terjemah merasa bahwa kita memperoleh jasa-jasa baik dari *Ghauṣu Hadṣaḩ Zaman* berupa dukungan moril dan doa restu dari nya, khususnya di dalam kita berdoa memohon kepada Allah SWT.³³

6. Ketika mengamalkan supaya bersungguh-sungguh ikhlas hati kita dihadapan Allah SWT dan *Istibdlor* (merasa seolah-olah seperti benar-benar berada dihadapan Rasulullah SAW). Dengan adab lahir batin sebaik-baiknya, *ta'dhim* (memulyakan) dan *mahabbah* (mencintai) setulus hati. Dalam keadaan itu, supaya merasa dan mengikuti dengan jujur bahwa diri kita ini penuh berlumuran dosa dan senantiasa berlarut-larut dosa kepada Allah SWT, dosa kepada Rasulullah SAW, dosa kepada *Ghauṣu hadṣaḩ zaman* dan kepada para auliya kekasih Allah SWT, dosa kepada orang tua, dosa kepada ibu bapak, kepada guru, dosa kepada murid, kepada pemimpin, dan kepada yang dipimpin, dosa kepada bangsa dan negara, dosa kepada umat dan masyarakat bahkan sesama mahluknya pada umumnya. Juga merasa diri kita ini sangat dha'if, sangat lemah, butuh sekali magfiroh ampunan, taufiq dan hidayah Allah, butuh sekali syafa'at pertolongan dan tarbiyah Rasulullah SAW. Butuh sekali akan bantuan dan dukungan dari *Ghauṣu Hadṣaḩ Zaman*, berupa barokah, nadzroh dan doa restunya. Baru membaca Shalawat seperti yang tertera pada teks Shalawat Wahidiyah.³⁴

E. Kegiatan Pengamal Shalawat Wahidiyah

³² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok : Al-Huda, 2015), hal. 332

³³ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliab Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.14-15

³⁴ Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Kuliab Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati...*, hal.15

Kegiatan pengamalan Shalawat Wahidiyah merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh para jama'ah untuk melakukan pengamalan shalawat kepada Rasulullah SAW yaitu melalui Shalawat Wahidiyah. Pengalaman Shalawat Wahidiyah ini dinamakan dengan mujahadah. Mujahadah secara umum yaitu berjuang secara bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu untuk diajak melaksanakan ibadah kepada Allah SWT baik lahiriyah maupun batiniyah.³⁵

Sabda Rasulullah SAW:

المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ

Artinya :

Orang yang bermujahadah adalah orang yang memerangi nafsunya dalam ketaatan kepada Allah.³⁶

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang memiliki beberapa kelompok pengamal Shalawat Wahidiyah. Diantaranya yaitu Kecamatan Pulosari, Cikeusik, Mandalawangi, Carita, Cikedal, dan Pagelaran. Kelompok tersebut melaksanakan pengamalannya atau bermujahadah secara rutin. Dalam pengamalan ada yang dilaksanakan secara pribadi dan ada yang dilaksanakan secara bersama-sama yang dipimpin oleh imam mujahadah. Macam-macam mujahadah yang dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang diantaranya: *Mujahadah Yaumiyah* (Mujahadah harian), *Usbu'iyah* (Mujahadah Mingguan), *Syabriyah* (Mujahadah Bulanan), *Rubu'u As-Sanah* (Mujahadah tiap tiga bulan), *Nisfussanah* (Mujahadah enam bulan sekali).

Dalam sejarahnya, Perkembangan Shalawat Wahidiyah Kabupaten Pandeglang dimulai dari tahun 1981, sejak pertama terbentuknya Pondok Pesantren Al-Barokah yang berada di Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikeusik, dan

³⁵ Yayasan Perjuangan Shalawat Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Risalah Tanya Jawab Shalawat Wahidiyah dan Ajarannya* (Kediri: Qolamuna, 2006), hal. 21

³⁶ Yayasan Perjuangan Shalawat Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo, *Risalah Tanya Jawab ...*, hal. 22

berpindah ke Kampung Kandang Sapi, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulosari. Dengan Pimpinan KH. Sukanta Sirojudin.

Perkembangan tersebut dilihat dari para santri Pondok Pesantren Al-Barokah yang setiap tahunnya semakin bertambah banyak, itulah yang menjadikan faktor utama Shalawat Wahidiyah berkembang di Kabupaten Pandeglang. Karena, pada seluruh santri diwajibkan untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah dan otomatis menjadi pengamal Wahidiyah. Setelah pulang mondok, para santri ada yang tidak melanjutkan untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah dan ada yang melanjutkan mengamalkan bahkan sampai mengembangkan Shalawat Wahidiyah dengan mengajak para keluarga, kerabat dekat dan masyarakat di sekitarnya untuk mengamalkan Shalawat Wahidiyah.

Dimulai pada tahun 2000 salah satu santri KH. Sukanta Sirojudin angkatan keempat yaitu Akhmad Asrori. Mengembangkan Shalawat Wahidiyah yang berada di Desa Mandalawangi, dengan mendirikan Pondok Pesantren Ar-Raudoh dan memiliki jumlah santri 47. 37 diantaranya santri laki-laki dan 10 orang santri perempuan. Pelaksanaan mujahadah yang dilaksanakan para santri yaitu secara berjama'ah disetiap selesai shalat Ashar dan Subuh, pelaksanaan mujahadah mingguan dilaksanakan oleh para santri pada hari Kamis malam Jum'at. Pengajian rutin mingguan (*Usbu'iyah*) yang dilaksanakan oleh jama'ah pengajian ibu-ibu berjumlah kurang lebih 50 orang, dan bapak-bapak berjumlah kurang lebih 30 orang dilaksanakan pada hari Jum'at pagi setelah membaca *Yaasiin*.³⁷

Pada tahun 2006, Abdurrahman sebagai salah satu santri angkatan ketiga KH. Sukanta Sirojudin, juga menyebarkan Shalawat Wahidiyah di tempat tinggalnya, cara penyebarannya berbeda dengan Asrori yang merupakan santri ke-empat. Setiap penyebaran pasti

³⁷ Akhmad Asrori, *Pimpinan Wahidiyah Kec. Mandalawangi*, Kp. Taman Sari, Ds. Cikoneng, Kec. Mandalawangi, Diwawancara oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 06 Agustus 2016, Pukul : 13.18 WIB

mengalami kesulitan, begitupun yang dirasakan oleh Abdurrahman sebagai santri ketiga dalam menyebarkan Shalawat Wahidiyah di Carita, ia tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat hanya saja ia selalu berusaha dan berjuang untuk menyebarkannya. Karena, ia yakin apa yang diajarkan ini demi kebaikan masyarakat sekitar. Untuk jama'ah atau pengamal yang berada di Carita itu berbeda dengan yang ada di Mandalawangi, pengamal yang berada di Kampung Pagedongan, Kecamatan Carita pengamalnya yaitu para pemuda yang nakal dahulunya yang suka main judi, minuman, dan hal-hal yang dilarang karena mereka putus asa dalam bermacam-macam masalah. Jumlah pengamal yang berada di Kampung Pagedongan tersebut kurang lebih 30 remaja laki-laki. Pelaksanaan mujahadah mingguan yang dilaksanakannya yaitu disetiap hari Selasa malam Rabu.

Pada tahun 2007 sebelum pelaksanaan mujahadah *Nisfussannah* di Carita. Mu'min Mubarak, salah satu santri angkatan pertama dari KH. Sukanta Sirojudin mengaktifkan kembali mujahadah mingguan yang ada di Kecamatan Cikeusik terbagi 3 kelompok pengamal Shalawat. *Pertama*, di Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng, mujahadah dilaksanakan pada setiap malam Jum'at yang memiliki jumlah pengamal kurang lebih 10 orang. *Kedua*, di Kampung Pamatang, Desa Suka Seneng pimpinannya yaitu Doni, dengan jumlah pengamal kurang lebih 10 orang. *Tiga*, di Kampung Karang Jongke, Desa Ranca Seneng di pimpin oleh Surato, dengan jumlah pengamal 10 orang.³⁸

Pada tahun 2013 di Kecamatan Carita terbagi dalam 4 kelompok yang melaksanakan rutinitas *Usbuiyah*. *Pertama*, Kampung Pagedongan dengan Pimpinan Abdurrahman. *Kedua*, Kampung Tangkil, Desa Sindang Laut, Kecamatan Carita, dilaksanakan mujahadah mingguan dengan pimpinannya yaitu Sidik. Jumlah pengamal kurang lebih 20 orang baik ibu-ibu maupun bapak-bapak.

³⁸ Mu'min Mubarak, *Santri Pertama KH. Sukanta Sirojudin*, Kp. Cangkore, Ds. Ranca Seneng, Kec. Cikeusik Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 12 Agustus 2016 Pukul:13.30

Ketiga, Pengamal di Kampung Pamatang, Desa Banjar Masin, Kecamatan Carita, Pimpinannya adalah Sana, dengan jumlah pengikut kurang lebih 25 orang jama'ah atau pengamal, dan *keempat*, di Kampung Durung, Desa Sindang Laut, Kecamatan Carita pimpinannya adalah Suryani dengan jama'ah pengajian ibu-ibu kurang lebih 35 pengamal Shalawat Wahidiyah.³⁹

Dari ketiga kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Mandalawangi, Kecamatan Carita dan Kecamatan Cikeusik, merupakan cabang dari pengamal Wahidiyah yang berada di Kampung Kandang Sapi, Kecamatan Pulosari. Akan tetapi, berbeda sejarah dengan ajaran Shalawat Wahidiyah yang ada di Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Cikedal, kedua kelompok ini hanya mengikuti dari segi struktur saja. Kampung Bojong Canar, Kecamatan Cikedal yang dipimpin oleh Amin Sobari, Shalawat Wahidiyah yang dibawanya bukan dari KH. Sukanta Sirojudi. Akan tetapi, ia membawa ajaran Shalawat Wahidiyah dari KH. Mahdor yang berada di Bogor. Jumlah pengamal kurang lebih 8 orang.⁴⁰ Pengamal Shalawat Wahidiyah di Kecamatan Pagelaran yang dipimpin oleh Atang Miftahudin ajaran atau amalan Shalawat Wahidiyah yang dikembangkan di daerahnya juga bukan dari KH. Sukanta Sirojudin. Akan tetapi, dari kedua orang tuanya yaitu H. Hapidin yang dibawa dan disebarkan di Pandeglang khususnya di KampungCiamis dengan jumlah pengamal mingguan kurang lebih 45 pengamal.

Pada tanggal 6 Juni 2007, Pandeglang dipercayai sebagai pemangku acara dalam mujahadah *Nisfusnanah*. Ketika itu, yang terlibat dalam mengisi acara hanya personil atau pengamal dari

³⁹ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*, Kp. Pagedongan, Ds. Suka Jadi, Kec. Carita, Diwawancarai Oleh Lilis Siti Rokayah, 06 Agustus 2016, Pada Pukul : 11.25

⁴⁰ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*,06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

Kecamatan Carita, Pulosari dan Mandalawangi saja, khususnya murid dari KH. Sukanta Sirojudin. Setelah itu terhubunglah tali silaturahmi antara pengamal Wahidiyah yang berada di Kecamatan Pagelaran dan Cikedal, sehingga setelah dilaksanakannya mujahadah *Nisfussanab* di Carita di bentuklah struktur kepengurusan pengamal Wahidiyah Kabupaten Pandeglang dengan pimpinan pertamanya yaitu KH. Sukanta Sirojudin.⁴¹

Setelah terbentuknya pimpinan di setiap kecamatan dan imam mujahadah di setiap kelompoknya, disitulah mulai saling ada koordinasi antara pengamal Wahidiyah satu dengan yang lainnya, dan menjalankan rutinitas mujahadah harian, mingguan, bahkan terlaksananya mujahadah bulanan dan tiga bulanan setelah terbentuknya kepengurusan dengan bimbingan Pimpinan Wahidiyah Kabupaten Pandeglang yaitu KH. Sukanta Sirojudin. Biasanya mujahadah bulanan dilaksanakan setiap satu bulan satu kali sesuai dengan kecamatan masing-masing dan sampai sekarang masih terlaksana.⁴²

Mujahadah tiga bulanan belum secara rutin terlaksana karena masih kurangnya kekompakan disetiap kelompok pengamal Wahidiyah, akan tetapi pernah terlaksana 3 kali yaitu pada tahun 2007 bertempat di Kecamatan Carita, pada tahun 2009 dilaksanakan di Kecamatan Pulosari dan di Kecamatan Pagelaran dilaksanakan pada tahun 2016.⁴³

Pelaksanaan Mujahadah *Nisfussanab* pernah dilaksanakan tiga kali di Kabupaten Pandeglang. Setelah Carita, pada tanggal 9 Mei 2009 dilaksanakan mujahadah *Nisfussanab* di Kecamatan Menes yang bertempat di Alun-Alun Menes dan pada tanggal 4 April 2016

⁴¹ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*,06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

⁴² Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*,06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

⁴³ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*,06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

dilaksanakan mujahadah *Nisfussanab* di Kecamatan Labuan yang bertempat di Lapangan Teluk Labuan.⁴⁴

Adapun penjelasan aktifitas atau kegiatan mujahadah yang dilakukan oleh para pengamal Wahidiyah di Kabupaten Pandeglang yaitu :

1. *Yaumiyah* (Mujahadah Harian)

Mujahadah Yaumiyah adalah mujahadah atau doa dengan bersungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh setiap pengamal Wahidiyah setiap hari, dengan tujuan agar diri dan keluarga senantiasa diberi kesadaran kembali kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.⁴⁵ Mujahadah ini dilaksanakan setiap hari oleh setiap pengamal Wahidiyah sesudah mengamalkan mujahadah 40 hari.⁴⁶ Biasanya dalam pelaksanaan pengamalan *Yaumiyah* itu dilaksanakan secara pribadi atau masing-masing yang dilaksanakan setelah sholat wajib yang 5 waktu sesuai dengan kondisi atau keinginan masing-masing, biasa di siang hari maupun dimalam hari.

2. *Usbu'iyah* (Mujahadah Mingguan)

Mujahadah berjama'ah atau serempak yang dilaksanakan satu minggu satu kali oleh pengamal Wahidiyah satu kelompok, atau satu kampung, atau satu desa, yang diatur oleh perjuangan Wahidiyah di desa.⁴⁷ Dengan tujuan agar umat masyarakat senantiasa diberi kesadaran kembali kepada Allah SWT dan

⁴⁴ Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*,06 Agustus 2016, Pukul: 11.25

⁴⁵ Su'fatul Ulum, *Pimpinan Wahidiyah Provinsi Banten*, diwawancarai oleh Lilis Siti Rokayah, 23 Agustus 2016, Pukul:18.32

⁴⁶ Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat, *Materi Up Grading Da'I Wahidiyah Tingkat Dasar Jilid 1 Untuk Da'I Kecamatan Dan Imam Jama'ah* (Kedunglo: Yayasan Perjuangan Wahidiyah Pusat, 2010), hal.25

⁴⁷ Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat, *Materi Up Grading Da'I Wahidiyah Tingkat Dasar...*, hal.25

Rasulallah SAW.⁴⁸ *Mujahadah Usbu'iyah* ini dilaksanakan sesuai hari yang sudah disepakati dalam satu kelompok tersebut, dan biasanya dalam pelaksanaannya secara berjama'an dengan dipimpin oleh imam mujahadah.

3. ***Syahriyyah* (Mujahadah Bulanan)**

Mujahadah berjama'ah atau serempak yang dilaksanakan sebulan sekali oleh pengamal Wahidiyah satu kecamatan yang diatur oleh perjuangan Wahidiyah kecamatan.⁴⁹ Mujahadah bulanan biasanya dilaksanakan secara bergilir dengan tempat yang berbeda sesuai dengan kelompok yang ada di kecamatan tersebut.

4. ***Rubu'u As-Sanah* (Mujahadah Tiga Bulan)**

Mujahadah berjama'ah atau serempak yang dilaksanakan tiga bulan sekali oleh pengamal Wahidiyah satu kabupaten atau kota yang diatur oleh perjuangan Wahidiyah kabupaten atau kota.⁵⁰ Mujahadah ini dilaksanakan secara berjama'ah seluruh jama'ah kabupaten, biasanya dilaksanakan secara bergiliran di tempat yang berada di kawasan kabupaten tersebut.

F. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “Sejarah Perkembangan Shalawat Wahidiyah Di Pandeglang Tahun 1981-2015” maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

Sholawat Wahidiyah diperkenalkan di Pandeglang oleh KH. Sukanta Sirojudin setelah ia pulang dari pondok Pesantren Wahidiyah Kedunglo, Jawa Timur pada akhir tahun 1980 dan tahun 1981 dari Pondok Pesantren KH. Rafiudin di Ciek-Pandeglang. Kemudian masih dalam tahun 1981, ia mendirikan Pondok

⁴⁸ Su'fatul Ulum, *Pimpinan Wahidiyah Provinsi Banten*,..... 23 Agustus 2016, Pukul:18.32

⁴⁹ Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat, *Materi Up Grading Da'I Wahidiyah Tingkat Dasar...*, hal.25

⁵⁰ Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat, *Materi Up Grading Da'I Wahidiyah Tingkat Dasar...*, hal.25

Pesantren Al-Barokah di Kampung Cangkore, Desa Ranca Seneng, Kecamatan Cikeusik atas perintah KH. Rafiudin. Tujuannya untuk memperbaiki mental masyarakat yang berada di Cikeusik yang memprihatinkan. Karena, masyarakat Cikeusik pada waktu itu masih sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Seperti minum-minuman keras, judi, sambung ayam dan lain sebagainya. Kedatangan Shalawat Wahidiyah dapat diterima masyarakat secara umum karena ajarannya yang mudah dipahami serta keadaan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam.

Shalawat Wahidiyah memiliki pokok-pokok ajaran Wahidiyah yaitu *Lillah-Billah* (karena Allah), *Lirrasul-Birasul* (Karena Rasul), *Lilghauts-Bilghauts* (karena Ghauts/Penolong), *Yukti Kulla Dzzi Haqqin Haqqob* (Mengutamakan kewajiban dari pada yang hak), *Taqdim al-Abam Fa al-Abam Tsuma al-Anfa Fa al-Anfa*. (mendahulukan yang lebih penting dari pada yang kurang penting). Cara pengamalan Shalawat Wahidiyah yaitu diamalkan selama 40 hari, bagi yang belum hafal boleh membaca nida “*Yaa Sayyidi Yaa Rasulullah*” dan bagi kaum wanita yang sedang datang bulan hanya boleh membaca shalawatnya saja tidak usah membaca ayat Al-Qur’annya, dalam setiap pengamalannya kita harus ikhlas tanpa pamrih dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah SWT.

Perkembangan Shalawat Wahidiyah di Kabupaten Pandeglang pada mulanya memiliki respon yang kurang baik dari masyarakat. Akan tetapi, pada akhirnya Sholawat Wahidiyah dapat diterima oleh masyarakat. Dilihat dari peningkatan setiap jama’ah kegiatan yang dilaksanakan di wilayah sekitarnya, karena semakin tahun semakin meningkat dan bertambah banyak. Kegiatan Shalawat Wahidiyah di Kabupaten Pandeglang, ada yang dilaksanakan secara pribadi yaitu *Mujabadah Yaumiyah* (Mujahadah harian) dan secara berjama’ah yang di pimpin oleh imam jama’ah yaitu *Mujabadah Usbu’iyah* (seminggu sekali), *Mujabadah Syabriyyah* (sebulan sekali), *Rubu’ussanah* (tiga bulan sekali) yang diatur oleh kesepakatan pengurus. Pada dasarnya, amalan Shalawat wahidiyah memiliki beberapa tanggapan. Baik para masyarakat sekitar (bukan pengamal), maupun dari lembaga keagamaan yaitu MUI. Mereka beranggapan

bahwa Shalawat Wahidiyah itu sesat. Akan tetapi, semuanya belum bisa terbukti bahwa Shalawat Wahidiyah ini telah menyimpang dari ketentuan syari'ah. Karena, sampai sekarang masih terlihat berkembang dan berjalan aktivitasnya bahkan bertambahnya jama'ah disekitar masyarakat Kabupaten Pandeglang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penyiari Sholawat Wahidiyah Masa Khidmah 2011-2016
- Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat. *Materi Up Grading Da'I Wahidiyah Tingkat Dasar Jilid 1 Untuk Da'I Kecamatan Dan Imam Jama'ah*. Kedunglo: Yayasan Perjuangan Wahidiyah Pusat. 2010.
- Departemen Penyiaran Dan Pembinaan Wahidiyah Pusat. *Bahan Up Grading Da'i Wahidiyah*. Kedunglo: Qolamuna. 2015.
- Departemen Pembina Wanita Wahidiyah Pusat. *Kumpulan Teks Kuliah Wahidiyah*. Kediri: Qolamuan. 2012.
- Faturrahman. *Sejarah dan Perkembangan Sholawat Wahidiyah Di Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap 1971-2009*. Skripsi S1, UIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta : 2011. Muhtar, Qomri. *Sejarah Dari Awal Perjuangan Wahidiyah*, (Kediri:T.P.1989)
- Rasyid, Hamdan. *Pesona Kesempurnaan Islam*. Jakarta : Zahira Press. 2009
- Ulumudin, M. *Syari'ah Dan Tasawuf Lokal: Studi Tentang Perdebatan Legalitas Wahidiyah*. Jurnal At-Tahtzib, Studi Islam San Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Ngoro Jombang Tahun 2012-2013.
- Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo. *Pedoman Poko-Poko Ajaran Wahidiyah*. Kediri: Qolamuna, 2002.
- Yayasan Perjuangan Sholawat Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo. *Risalah Tanya Jawab Sholawat Wahidiyah dan Ajarannya*. Kediri: Qolamuna. 2006.
- Yayasan Perjuangan Sholawat Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo. *Kuliah Wahidiyah Untuk Menjernihkan Hati dan Ma'rifat Billah Wa Birasullibi SAW*. Kediri : Qolamuna. 2006

Internet:

Al-Amin, *Surat MUI Meresahkan Masyarakat*,
[Http://Amunisi.Com/Surat-Mui-Meresahkan-Masyarakat/](http://Amunisi.Com/Surat-Mui-Meresahkan-Masyarakat/),
(Diakses Pada 13 Mei 2016).

[Http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli//.com](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli//.com) (diakses pada 24 oktober 2016)

Abdurrohman, *Pimpinan Wahidiyah Kab. Pandeglang*, Kp. Pagedongan, Ds. Suka Jadi, Kec. Carita, Diwawancarai Oleh Lilis Siti Rokayah, Pada Tanggal 06 Agustus 2016, Pukul : 11.25

Daftar Wawancara:

Asmawiyah, *Istri Dari KH. Sukanta Sirojudin (Alm)*, Kp. Kandang Sapi, Ds. Sukasari, Kec, Pulosari Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 31 Juli 2016, Pukul : 15.15

Komarudin, *Tokoh Agama Kp.Ciamis*, Ds. Pagelaran, Kec. pagelaran. Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada tanggal 24 September 2016, Pukul : 15.05)

Mu'min Mubarok, *Santri Pertama KH. Sukanta Siojudin*, Kp. Cangkore, Ds. Ranca Seneng, Kec. Cikeusik Diwawancara Oleh Lilis Siti Rokayah Pada Tanggal 12 Agustus 2016, Pukul : 13.30

Su'fatul Ulum, *Pimpinan Wahidiyah Provinsi Banten*, Puri Anggrek Serang, Blok. C.17, No.10. Diwawancarai oleh Lilis Siti Rokayah, 23 Agustus 2016, Pukul:18.32